

DARSLARDA ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Mo'ydinova Odinoxon Tursunovna

Farg'ona viloyati Dang'ara tumani 2-umumta'lim maktabi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7556563>

Annotatsiya: Hozirda komp'yuter savodxonligiga ega bo'lgan har bir mutaxassis, jumladan, o'qituvchilar komp'yuterni boshqarish va foydalanish borasida zaruriy bilim, ko'nikma va malakaga ega bo'lishi, hamda o'z faoliyatida undan foydalana olishi talab etiladi. Bu esa, axborotlashgan ta'lim jarayonida o'ziga hos ahamiyat kasb etadi.

Tayanch iboralar: komp'yuter savodxonligiga, fan va texnika, differensiyallashuv, integratsiya, axborotlashgan ta'lim jarayonida, multimediya vositalari

Ma'lumki, fan va texnika jadal sur'at bilan rivojlanayotgan bugungi kunda ko'plab ilmiy bilimlar, tushuncha va tasavvurlar xajmi keskin ortib bormoqda. Bu bir tomondan, fan va texnikaning yangi soha hamda bo'limlarining taraqqiy etishi tufayli uning differensiyallashuvini ta'minlayotgan bo'lsa ikkinchi tomondan, fanlar orasida integratsiya jarayonini vujudga keltirmoqda. Bu jarayonning samarali kechishi axborotlarning texnologiyalari bilan xam bog'liq jumladan, komp'yuter texnologiyalari ilm-fan asoslarining o'zlashtirishda muhim vositaga aylanib bermoqda. Ta'lim jarayonida komp'yuterdan foydalanishning moxiyatini o'quvchilarning jamiyatning har tomonlama yetuk shaxs sifatida tarbiyalash bilan tushuntirish mumkin. Komp'yuter tabiat yoki jamiyatdagi hamda ta'lim jarayonidagi hodisa va jarayonlarning modellashtirishga hamda boshqarishga o'rganish va tashxis qilishga imkon yaratadi. Komp'yuter savodxonligiga ega bo'lgan har bir mutaxassis, jumladan, o'qituvchilar komp'yuterni boshqarish va foydalanish borasida zaruriy bilim, ko'nikma va malakaga ega bo'lishi, hamda o'z faoliyatida undan foydalana olishi talab etiladi. Bu esa, axborotlashgan ta'lim jarayonida o'ziga hos ahamiyat kasb etadi.

Mashg'ulotlarning komp'yuter vositasida tashkil etilishi o'quvchilarning bilim olishiga qiziqishini oshiradi, berilgan materiallarning o'zlashtirishini yengillashtiradi, ularda mustaqil fikrlash faoliyatini shakllantirishga imkon yaratadi. Mavzu bo'yicha o'quv materialini mantiqiy asosda o'zlashtirish o'qituvchi – komp'yuter – o'quvchi faoliyati ko'rinishidagi uzviy aloqani yaratadi. Faoliyatning bu turida o'quvchining sinchkovligi va qiziquvchanligi ortib, bilimlarning komp'yuter vositalarida o'zlashtirishga qiziqishi ortadi botanika darslarining komp'yuterlashtirish quyidagi afzalliklarga ega;

- Mavzularni tushuntirish uchun zarur bo'lgan jadval, sxema, rasmlar va boshqa ko'rgazmalardan kichik xajmda, hilma-xil tarzda foydalanish mumkin;

- O'quv fil'mlar ixcham bo'lib, rangli o'simliklar qismlarga ajralishlari foydali xususiyatlari monitorda namoyon bo'ladi.
- O'simlik organlari ko'payishi va rivojlanishi, ichki tuzilishlari animatsiya orqali berilishi bilimlarning amaliy asosiga 7 ga bo'linadi;
- O'simliklar hayoti, tarqalishi, hilma-xilligi va rivojlanishi bilan bog'liq, ma'lumotlar qo'shimcha yoki asosiy material sifatida badiiy va xujjatli fil'mlar orqali uzatish imkoniyatlari yuzaga keladi;
- O'rgatuvchi test dasturlari vositasida o'quvchini o'z-o'zini baholashi va nazorat qilishi mumkin bo'ladi;
- O'quvchilarning faqat darsda emas, balki darsdan va sinfdan tashqari mashg'ulotlarda mustaqil ta'lim olish shaklida o'quv jarayonida yuqori darajadagi ko'rgazmachilikni ta'minlashga xizmat qiladi. Shuningdek, botanika darslarida samaradorlikka erishishida quyidagi shart – sharoitlarga tayanadi.
O'simliklar haqidagi ma'lumotlar yagona bir tizim asosida ya'ni kirish, asosiy qism, umumlashtirish, yakunlash, matereallarning tizimli tarzda uzatilishi;
- O'rganilayotgan obyektning tabiiy tasvirda va harakatli obrazda bo'lishi (o'simliklarda oziq moddalarning xarakatlanishi) mavzusi bo'yicha tayyorlangan multimediya vositalari;
- Dars materiallarining vaqt o'tishi bilan yangilanib turilishi., matn materiallari yangi ma'lumotlar bilan boyitiladi.
- Laboratoriya va amaliy mashg'ulotlar kompyuter vositasida visual tarzda tashkil etish o'simliklarning ichki tuzilishi, ulardagi organlar tuzilishini o'rganishda maxsus tayyorlangan dasturlardan foydalanish;
- O'quv jarayoni uchun yangi ma'lumotlarni olishda internet ma'lumotlaridan foydalanishda o'z aksini topadi. Kompyuterlashgan darslar ta'limda didaktik tamoyillarining to'liq qo'llash imkonini beradi, ya'ni mazkur tamoyillarning sifat ko'rsatgichlari o'quvchilarning o'zlashtirish darajalarining yo'qori natijalar bilan namoyon qilishga yordam berishi, qaysi bir fan bilan muloqotni to'g'ri yo'lga qo'ya olarkan, o'z-o'zidan dars jarayonidagi faollik yaqqol ko'zga tashlanadi. O'simliklarning tabiiy tasviri, harakati ular organlarining ko'z bilan ko'rish imkoni bo'lmagan ko'pgina qismlar xarakati animatsiya, o'quv dasturlarining mukammal tizimli film tarzida uzatilishi o'quvchini o'rganilayotgan materialga nisbatan real yondashishga undaydi va natijada: Kompyuter texnologiyasi bayon etilayotgan mavzuni mazmuniga mos keladigan materiallardan unumli va to'g'ri foydalanish o'quvchilarning o'tilayotgan mavzuga bo'lgan qiziqishi va uning oson o'zlashtirilishini ta'minlashga yordam beradi. Dars jarayoni faol tashkil etiladi, o'quvchidagi individual xarakat tezlashadi, botanika, darslarining o'qitishda animatsiya, xujjatli filmlar jamlanmasi bir vaqtning o'zida namoyish etiladi.

O'quvchilar yangi mavzu yuzasidan o'zlashtirish ko'rsatgichlarining dars so'ngida elektron dasturdagi kompyuterlashgan tasvir va o'yinlar yordamida o'z-o'zini nazorat qilish va baxolash mumkinligi bilan aloxida ahamiyat kasb etadi. Bunday usulda o'tiladigan darslar o'quvchilarning bilim, malaka va ko'nikmalarining shakllantirishda katta ahamiyatga ega.

References:

1. Usmonov M. T. The Concept of Number. The Establishment of the Concept of Natural Number and Zero. International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR) ISSN: 2643-9670 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 18-21.
2. Usmonov M. T. The Concept of Relationship. Characteristics of Relationships. International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR) ISSN: 2643-9670 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 38-40.
3. Usmonov M. T. The Concept of Size and Measurement. International Journal of Academic Information Systems Research (IJAISR) ISSN: 2643-9026 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 36-40.
4. Usmonov M. T. The Emergence and Development of Methods of Writing All Negative Numbers. International Journal of Academic Information Systems Research (IJAISR) ISSN: 2643-9026 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 48-50.
5. Usmonov M. T. The Purpose, Function and History Of The Development Of Mathematical Science. International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) ISSN: 2643-640X Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 8-17.
6. Usmonov M. T. True and False Thoughts, Quantities. International Journal of Academic Information Systems Research (IJAISR) ISSN: 2643-9026 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 1-5.
7. Usmonov M. T. Virtual Protected Networks. International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) ISSN: 2643-9123 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 55-57.
8. Usmonov M. T. What Is Solving The Problem? Methods of Solving Text Problems. International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) ISSN: 2643-640X Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 56-58.
9. М Усмонов - Academic research in modern science, 2022. КАК ПОСТРОИТЬ ЛИНИЮ В ПОЛЯРНОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ. Pages: 93-

- 105.
10. UM Tulqin o'g'li - TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY ..., 2022. DETERMINANTLAR NAZARIYASI. Pages: 232-248.
 11. R Jo'rayev, M Usmonov - Solution of social problems in management and ..., 2022. OZIQ-OVQAT SANOATINING DOLZARBLIGI VA SAMARADORLIGI. Pages: 19-25
 12. M Usmonov - Academic research in modern science, 2022. КАК ПОСТРОИТЬ ЛИНИЮ В ПОЛЯРНОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ. Pages: 93-105
 13. M Usmonov - Development and innovations in science, 2022. ВЕКТОРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ВЕКТОРОВ. СМЕШАННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ВЕКТОРОВ. Pages: 33-52.
 14. M Usmonov - Models and methods in modern science, 2022. ДИСКРЕТНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ РЯД. ПОЛИГОН ЧАСТОТ И ЭМПИРИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ. Pages: 27-35.
 15. M Usmonov - Инновационные исследования в науке, 2022. ИНТЕРВАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ РЯД. ГИСТОГРАММА ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ЧАСТОТ. Pages: 43-52
 16. M Usmonov - Международная конференция академических наук, 2022. ФОРМУЛЫ ДЕЛЕНИЯ ОТРЕЗКА В ДАННОМ ОТНОШЕНИИ. ФОРМУЛЫ КООРДИНАТ СЕРЕДИНЫ ОТРЕЗКА. Pages: 17-26.
 17. UM Tulqin o'g'li, QF Ergash o'g'li - TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY ..., 2022. YER OSTI SUVLARINING FIZIK XOSSALARI, KIMYOVIY TARKIBI, HARAKATI VA GRUNTLARNING SUV O'TKAZUVCHANLIGI, FILTRATSIYA QONUNI. Pages: 219-222.
 18. UM Tulqin o'g'li, QF Ergash o'g'li - TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY ..., 2022. ВЕКТОР ВА СКАЛЯР МАЙДОНЛАР. ГРАДИЕНТ ВА YO'NALISH BO'YICHA HOSILA. DIVERGENSIYA VA ROTOR. SATH CHIZIQLARI. ГРАДИЕНТ МАЙДОНЛАР. OQIMLAR. Pages: 172-187.
 19. UM Tulqin o'g'li, QF Ergash o'g'li - IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY ..., 2022. FURE QATORI VA UNING TADBICHLARI. Pages: 21-33.
 20. o'g'li, U. M. T. ., & o'g'li, Q. F. E. . (2022). FURE QATORI VA UNING TADBICHLARI. IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 21-33. Retrieved from <http://sciencebox.uz/index.php/jis/article/view/1152>
 21. mo'g'li, U. M. T. ., & o'g'li, Q. F. E. . (2022). DARAJALI QATORLAR.

- DARAJALI QATORLARNING YAQINLASHISH RADIUSI VA SOHASI. TEYLOR FORMULASI VA QATORI. IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 8–20. Retrieved from <http://www.sciencebox.uz/index.php/jis/article/view/1151>
22. МТЎ УСМОНОВ, ҲУМ ЎҒЛИ - Central Asian Research Journal for Interdisciplinary ..., 2022. РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТЕЙ. 15-24
 23. Mahsud Tulkin oglu Usmanov. (2021). Chiziqli algebraik tenglamalar sistemasi va ularni yechish usullari. «Science and Education» Scientific Journal.
 24. Mahsud Tulkin oglu Usmanov. (2021). Bir jinsli chiziqli algebraik tenglamalar sistemasi. «Science and Education» Scientific Journal.
 25. Mahsud Tulkin oglu Usmanov. (2021). Vektorlar nazariyasi elementlari. «Science and Education» Scientific Journal.
 26. Mahsud Tulkin oglu Usmanov. (2021). Chiziqli fazo. Yevklid fazosi. «Science and Education» Scientific Journal.
 27. Mahsud Tulkin oglu Usmanov. (2021). Matritsa rangi. Matritsa rangini hisoblash usullari. «Science and Education» Scientific Journal.
 28. Mahsud Tulkin oglu Usmanov. (2021). Matritsalar va ular ustida amallar. «Science and Education» Scientific Journal.
 29. Mahsud Tulkin oglu Usmanov. (2021). Maxsud Tulqin o'g'li Usmonov maqsudu32@ gmail. com Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filiali. «Science and Education» Scientific Journal.
 30. Mahsud Tulkin oglu Usmanov. (2021). Teskari matritsa. Teskari matritsani hisoblash usullari. «Science and Education» Scientific Journal.